

FRANSUZ LIBOS DIZAYNI HAMDA MODALARINING O‘ZBEK MILIY DIZAYNDAGI O‘RNI VA TA’SIRI

Kenjayeva Umida Rajabovna
Navoiy davlat universiteti, tasviriy va muhandislik grafikasi kafedrası
o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada fransuz modasi va o‘zbek milliy liboslari o‘rtasidagi bog‘liqlik yoritilgan. Unda XX asrda Fransiyada Coco Chanel tomonidan yaratilgan klassik liboslarning bizning hayotimizda, shuningdek, yosh dizaynerlarimizning ijodiy ishlarida o‘z ta’sirini ko‘rsatayotgani haqida fikr yuritiladi. Bu jarayon milliy liboslarimiz dizaynida zamonaviylik va nafislik unsurlarining uyg‘unlashuviga sabab bo‘lib, o‘zbek moda olamining yangi yo‘nalishlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so‘zlar: kiyim-kechak, mahalliy libos, marjon taqinchoqlar, silliq siluetli kostyumlar, dizayner, atlas, adras, shoyi, milliy matolar va zamonaviy matolar.

МЕСТО И ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ И МОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ УЗБЕКИСТАНА

Кенжаева Умида Раджабовна
преподаватель кафедры изобразительного и инженерного черчения
Навоийского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние и роль творчества французских модельеров на дизайн узбекских национальных костюмов. В XX веке одна из крупнейших представительниц французской моды Коко Шанель создала новое направление, объединившее простоту, элегантность и удобство. Сегодня это направление заметно проявляется и в творчестве узбекских дизайнеров. В национальных костюмах все чаще сочетаются элементы французской моды - изящество, утонченность и современные формы с узбекскими культурными ценностями, что способствует возникновению новых направлений, объединяющих национальный и современный стиль.

Ключевые слова: одежда, местная одежда, ожерелья, элегантные силуэтные костюмы, дизайнерские ткани, atlas, adras, шелк, национальные ткани и современные ткани.

THE PLACE AND INFLUENCE OF FRENCH CLOTHING DESIGN AND FASHIONS IN UZBEKISTAN NATIONAL DESIGN

Kenjayeva Umida Rajabovna, lecturer at the Department of Fine and Engineering Graphics, Navoi State University

Anatation. This article examines the influence and role of French fashion designers' creativity on the design of Uzbek national costumes. In the 20th century, one of the most prominent representatives of French fashion, Coco Chanel, created a new direction that combined simplicity, elegance, and comfort. Today, this trend is clearly reflected in the work of Uzbek designers. In national costumes, elements of French fashion such as grace, sophistication, and modern forms are increasingly combined with Uzbek cultural values. This fusion contributes to the emergence of new trends that unite national and contemporary styles.

Keywords: clothing, local dress, necklace jewelry, sleek silhouette suits, designer, satin, adras, silk, national fabrics and modern fabrics.

Moda o'tkinchi, uslub esa abadiydir.

Coco Chanel

Insoniyat tarixida kiyim-kechak nafaqat ehtiyoj, balki madaniyat va san'atning ajralmas qismi sifatida shakllanib kelgan. Har bir xalqning milliy liboslari uning tarixi, urf-odati, diniy qarashlari va iqlim sharoitlari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, moda dunyosidagi global o'zgarishlar va yirik dizaynerlarning ijodiy yondashuvlari mahalliy liboslar evolyutsiyasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, XX asr boshlarida Fransiyada paydo bo'lgan moda inqilobi butun dunyo kiyinish madaniyatiga yangicha yo'nalish olib kirdi desak xato bo'lmaydi. Bu inqilobning markazida esa buyuk dizayner – Gabrielle Bonheur Chanel, ya'ni Coco Chanel turardi.

Coco Chanel yaratgan klassik uslub, soddalik va nafislikka asoslangan "Minimalizm" konsepsiyasi o'z davrida ayollar kiyinish madaniyatida tub burilish yasadi. U hashamatli, og'ir bezakli liboslar o'rniga erkin harakatlanishga imkon beruvchi, chiroyli shakl va toza ranglar uyg'unligiga asoslangan liboslarni yaratdi. Chanelning qora rangdagi "kichik ko'ylagi", marjon taqinchoqlari, silliq siluetli kostyumlari va zamonaviy matolardan foydalanish g'oyasi nafaqat G'arb, balki Sharq modasiga ham ilhom manbai bo'ldi.

Bugungi kunda o'zbek dizaynerlari ham xalqimizning boy madaniy merosini saqlagan holda, jahon modasining ilg'or yo'nalishlaridan samarali foydalanmoqdalar. Ayniqsa, Chanel uslubidagi soddalik, zamonaviylik va did bilan uyg'unlashgan ranglar o'zbek milliy liboslarining yangi shakllarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Mahalliy dizaynerlar atlas, adras, shoyi kabi milliy matolarni Chanel uslubidagi siluetlar bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos milliy zamonaviy obrazlar yaratmoqdalar. Coco Chanelning asosiy g'oyasi – "ayollar erkin, mustaqil va o'ziga ishongan bo'lishi kerak" degan tamoyil o'zbek modasining yangi bosqichida ham sezilmoqda. Bugungi kunda o'zbek ayollari milliy liboslarda zamonaviylikni, soddalikni va qulaylikni birlashtirishga intilmoqda. Bu esa milliy an'analar bilan global moda tamoyillarining uyg'unlashuvi jarayonini yanada boyitmoqda.

Ushbu maqolada Chanel klassik liboslarining asosiy tamoyillari, ularning shakl, rang va bezak jihatlaridagi o‘ziga xosligi hamda o‘zbek milliy liboslariga ko‘rsatgan estetik ta’siri ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘zbek dizaynerlarining zamonaviy asarlari misolida Chanel uslubi elementlarining qo‘llanilishi, milliylik va modernlik sintezi jarayoni yoritiladi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv sharoitida har bir xalqning milliy libos madaniyatini saqlash bilan birga, uni zamonaviy moda talablari bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Chanel uslubining ta’siri o‘zbek modasida ayollar liboslarining nafisligi, soddaligi va zamonaviy estetik talablarga mosligini ta’minlashda katta rol o‘ynamoqda.

Shunday qilib, Chanel klassika liboslarining o‘zbek milliy liboslariga ta’sirini o‘rganish orqali nafaqat modadagi badiiy yo‘nalishlar, balki madaniy almashinuv jarayonlari ham ochib beriladi. Bu esa milliy dizayn san’atining rivojlanishiga, yosh dizaynerlarning ijodiy yondashuvini kengaytirishga xizmat qiladi.

Coco Chanel o‘z faoliyatini 1910-yillarda Parijda boshlagan. U ayollar uchun erkin va qulay kiyimlar yaratib, o‘sha davrdagi tor korsetsiz uslubni modaga kiritgan. Chanelning eng mashhur asarlari orasida kichik qora ko‘ylak (Little Black Dress) va Chanel №5 atiri bor.

U yaratgan Chanel kostyumi ayollarga ishonch, mustaqillik va kuch tuyg‘usini bergan. Chanel modada klassik dizayn va abadiy uslub ramziga aylangan. Uning falsafasi shunday edi: Coco Chanel nafaqat kiyim dizayni, balki ayollar erkinligi va zamonaviy uslub tushunchasini ham ilgari surgan. Fransiyada moda XVIII asrda qirollik saroylarida boshlangan. Marie Antoinette davrida kiyim va liboslar san’at darajasiga ko‘tarildi. XIX-XX asrlarda esa Parij dunyo modasining markaziga aylandi. Bu yerda ko‘plab mashhur dizaynerlar faoliyat olib bordilar va o‘z brendlarini yaratdilar. XX asr modasining eng muhim shaxslaridan biri. Ayollar uchun erkin, qulay va zamonaviy kiyim uslubini yaratgan. “Little Black Dress” (kichik qora ko‘ylak) va “Chanel No.5” atiri bilan dunyoga mashhur. Chanel uslubi – soddalik va nafislik uyg‘unligi.

Fransuz dizayneri Christian Dior 1947-yilda o‘zining “New Look” kolleksiyasi bilan modada inqilob yaratdi. U ayol tanasining chiroyli shaklini ta’kidlash uchun tor bel, keng yubka va nafis shakllardan foydalangan. Dior brendi bugungi kunda ham dunyodagi eng nufuzli modalar uylaridan biridir. Yves Saint Laurent Diorning shogirdi bo‘lgan. U 1960-yillarda modani yoshlar uslubiga moslashtirdi. “Le Smoking” – ayollar uchun yaratilgan birinchi smokin kostyum. U modada erkak kiyim elementlarini ayollar kiyimiga kiritgan.

Coco Chanel 1883-yil 19-avgustda Fransiyaning Saumur shahrida tug‘ilgan. Onasi erta vafot etgan, otasi esa bolalarini yetimxonaga topshirgan. Chanel bolaligidan tikuvchilikka qiziqqan va tikish ishlarini o‘sha yerda o‘rgangan. Yoshlik chog‘ida u kabareda kuylab, “Coco” laqabini olgan – bu laqab keyinchalik uning butun dunyoda tanilgan ismi bo‘lib qoldi. 1910-yilda Coco Chanel Parijda o‘zining birinchi shlyapa (bosh kiyim) do‘konini ochdi. Oradan ko‘p o‘tmay, u ayollar uchun yangi uslubdagi kiyimlar yaratishni boshladi. U tor

korsetsiz, harakat uchun qulay, ammo chiroyli liboslar ishlab chiqdi. U yaratgan kiyimlar ayollar orasida tezda mashhur bo‘lib ketdi, chunki ular erkinlik va o‘ziga ishonchni ifodalashga edi. Moda san’ati tarixida Coco Chanel ayollar libosiga inqilobiy o‘zgarishlar olib kirgan buyuk shaxs sifatida tanilgan. Uning dizaynlarida soddalik, qulaylik va nafislik uyg‘un tarzda mujassam topgan.

Bugungi kunda ko‘plab o‘zbek dizaynerlari, jumladan Shahzoda Muhamediva ham Chanel uslublaridan ilhomlanib, ularni milliy dizayn elementlari bilan uyg‘unlashtirgan.

Mening fikrimcha: Shahzoda Muhamediva o‘z ijodida ayollik go‘zalligini noziklik bilan ifodalashga intiladi. Uning kolleksiyalarida Coco Chanel shlyapalarining zamonaviy talqinlari alohida o‘rin tutadi. Chanelning mashhur “bo‘sh shaklli, ammo nafis” shlyapalari Muhamediva liboslarida yangicha talqin topgan. U o‘z shlyapalarida ipak, atlas, shoyi kabi milliy matolardan foydalanib, ularni o‘zbekcha bezaklar bilan boyitadi. Shu orqali dizayner nafaqat fransuz modasining nafisligini, balki o‘zbek madaniyatining boyligini ham aks ettiradi. Shahzoda Muhamediva shlyapalarning ayollar obrazidagi ahamiyatini quyidagicha izohlaydi: “Shlyapa – bu ayolning kuchi, ishonchi va nozikligini ifoda etuvchi eng muhim detal.” Coco Chanel singari, Muhamedova ham ortiqcha hashamdan qochadi. Uning ishlanmalarida minimalizm, tabiiy ranglar va shakllar ustuvorlik qiladi. Shu bilan birga, u milliy naqsh va zamonaviy siluettlarni uyg‘unlashtirib, o‘ziga xos o‘zbekcha “Chanel uslubi”ni yaratgan.

Zamonaviy moda olamida milliy an’analar va jahon klassik uslublarining uyg‘unlashuvi yangi badiiy yechimlarni yaratmoqda. O‘zbekistonlik dizaynerlar orasida bu yo‘nalishda samarali izlanishlar olib borayotgan iste’dodli ijodkorlardan biri Shahzoda Muhammadovadir.

Uning liboslarida milliylik bilan birga, Yevropa modasining nozik unsurlari, xususan, Coco Chanel uslubining nafis soddaligi va o‘ziga xos jozibasi yaqqol namoyon bo‘ladi. Shahzoda Muhammadova o‘z ijodida Chanel shlyapalarining klassik shakllarini o‘zbek milliy liboslari bilan uyg‘unlashtirib, yangi estetik yo‘nalishni shakllantirgan. Dizaynerning bunday yondashuvi o‘zbek ayollari obraziga zamonaviylik, nafislik va murakkab badiiy uyg‘unlik baxsh etadi. Ayniqsa, Chanel shlyapalarining sodda, ammo ta’sirchan shakli bilan atlas, adras kabi milliy matolarning uyg‘unligi dizayner ishlarida yangi badiiy g‘oyalar ifodasiga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Shahzoda Muhamediva ijodida Coco Chanel shlyapalarining o‘rni beqiyosdir. U Chanelning ayollarga bo‘lgan hurmatini, soddalik va erkinlik g‘oyalarini milliy libos dizaynida yangi talqinda qayta jonlantirgan. Muhamedivaning shlyapalari – bu o‘zbek ayolining zamonaviy, ammo milliy ruhi bilan uyg‘unlashgan go‘zal timsolidir.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. – T.: O‘zbekiston, 2022.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi “Madaniyat va san’at sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
3. Ibragimov A. Dizayn nazariyasi va amaliyoti. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019.
4. Raxmatullayeva D. Moda psixologiyasi. – T.: “Tafakkur”, 2021.
5. Karimova N. Milliy liboslar estetikasi. – T.: “O‘zbekiston san’ati”, 2020.
6. Barnard, M. Fashion as Communication. – Routledge, 2014.
7. Kawamura, Y. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. – Berg Publishers, 2018.
8. Hollander, A. Seeing Through Clothes. – University of California Press, 1993.
9. Sorger, R., Udale, J. The Fundamentals of Fashion Design. – Bloomsbury Publishing, 2017.
10. Quinn, B. The Fashion of Architecture. – Berg Publishers, 2010.